

CARIPRAZIN

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 04 | Februar 2025

ARTICLE INFO

Keywords

Aripiprazol, Cariprazin, Dopaminrezeptor-Partialantagonist, Negativsymptomatik, Neuroleptikum, PANNs-Score, Quetiapin, Risperidon, Schizophrenie

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872976>

ABSTRACT

Cariprazin – das etwas andere Neuroleptikum mit attestiertem Zusatznutzen.

Cariprazin besitzt einen partiellen Antagonismus am D2- und am D3-Rezeptor. Damit ist es der zweite Wirkstoff – nach Aripiprazol – mit einer partialantagonistischen Wirkung am Dopaminrezeptor. Diese Besonderheit zeigt sich in der Wirksamkeit vor allem bei der Negativsymptomatik, aber auch bei gleichzeitigem Substanz-Abusus. Die lange Halbwertszeit ermöglicht einen konstanten Wirkspiegel, auch bei unregelmäßiger Einnahme. Cariprazin bekam durch den G-BA einen Zusatznutzen zugesprochen.

Es hat in Deutschland in den letzten 15 Jahren keine Neuzulassung eines Neuroleptikums mehr gegeben. Lediglich neue Applikationsformen bereits bekannter Substanzen sind auf den Markt gekommen.

Cariprazin – partielle Wirkung am D3-Rezeptor senkt Nebenwirkungen

Mit Cariprazin ist nun ein neues Medikament zugelassen, das auch tatsächlich ein etwas anderes Wirkprofil hat als bisherige Neuroleptika. Es gehört zur Gruppe der Dopaminrezeptor-Partialantagonisten (DRPA). DRPA sind in Anwesenheit von endogenem Dopamin partielle Antagonisten [1]. Der erste zugelassene Arzneistoff dieser Arzneistoffgruppe war Aripiprazol, der ein partieller Antagonist am D2-Rezeptor ist. Cariprazin hat diese partiell antagonistische Wirkung noch mehr am D3- als am D2-Rezeptor. Da der D3-Rezeptor weniger stark mit extrapyramidal-motorischen Störungen (EPMS) assoziiert ist, liegt es nahe, dass Cariprazin nebenwirkungsärmer und möglicherweise anders oder besser wirksam ist als ähnliche Neuroleptika.

Cariprazin – preisgekrönt in der Kategorie „Specialist Care“

Cariprazin ist neben Quetiapin das einzige Antipsychotikum, welches das gesamte Indikationsspektrum (Schizophrenie, bipolar manisch, bipolar depressiv, unipolar depressiv) abdeckt.

In der EU empfahl die europäische Arzneimittelagentur (EMA) im Juli 2017 die Zulassung der Substanz in Form von Hartkapseln. Die Markteinführung in Deutschland erfolgte im April 2018. Im Oktober desselben Jahres erfolgte die erstmalige Empfehlung eines Zusatznutzens für ein Antipsychotikum durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Dieser attestierte über die Empfehlung des IQWiG hinaus einen Zusatznutzen gegenüber der Studien-Vergleichsmedikation Risperidon bei der Langzeitbehandlung von Patienten mit überwiegender Negativsymptomatik der Schizophrenie [2]. Im Oktober 2019 erhielt Cariprazin als erstes Antipsychotikum den Galenus-von-Pergamon-Preis in der Kategorie „Specialist Care“.

Umfangreiches und vielfältiges Studienprogramm belegt Wirksamkeit

Das Studienprogramm wies die Wirksamkeit in der Akutphase (6 Wochen), in der Langzeittherapie (72 Wochen) sowie bei Patienten mit einer prädominanten Negativsymptomatik nach. Das Nebenwirkungs- und Verträglichkeitsprofil kann aufgrund aller Studien als günstig eingestuft werden.

CARIPRAZIN

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 04 | Februar 2025

Insgesamt zeigen die Daten aus fünf klinischen Wirksamkeitsstudien, dass Cariprazin ein breites Spektrum an Schizophreniesymptomen (Positiv- und Negativsymptome) in allen Stadien der Krankheit verbessert und ein ähnliches Sicherheitsprofil wie andere zugelassene Antipsychotika aufweist.

Herausragende Akuttherapie bei Schizophrenie

Anhand der Daten aus drei doppelblinden Kurzzeitstudien wurde die Wirksamkeit von Cariprazin zur Behandlung akuter Exazerbationen der Positiv- und Negativsymptomatik bei Schizophrenie bestätigt. Der PANSS-Wert (Positive and Negative Syndrome Scale, maximal 210 Punkte), besserte sich unter Cariprazin um bis zu 25,9 Punkte. Diese Verbesserung war im Vergleich zum Placebo-Arm (Besserung um bis zu 16,0) statistisch auch signifikant [3]. Damit kann die Wirksamkeit in der Akuttherapie als vergleichbar zu anderen Atypika eingestuft werden.

In einer Studie zur Kurzzeitbehandlung ist die Cariprazin-Dosierung von 3 mg der von 10 mg Aripiprazol praktisch ebenbürtig, in der 6 mg-Dosierung diesem sogar statistisch signifikant überlegen [4]. Eine Studie zur Aufrechterhaltung der Wirkung (sog. Relaps-Studie) wies die langfristige Wirksamkeit von Cariprazin bei Schizophrenie nach [5]. Bis zum Ende der Studie nach 72 Wochen kam es unter Cariprazin bei 21,6 Prozent der Patienten zu einem Rezidiv, unter Placebo dagegen bei 49 Prozent (statistisch signifikanter Unterschied). Außerdem wies Cariprazin nach Woche 4 mit 5% Rückfallquote die niedrigste Relapsquote gegenüber anderen gängigen Antipsychotika auf [6].

Cariprazin verbessert Selbstfürsorge und soziales Verhalten

Erwähnenswert ist jedoch die Tatsache, dass Cariprazin bei der Behandlung prädominanter Negativsymptome bei Schizophrenie herausragt. Dies wird im Arzneiverordnungsreport 2023 dadurch spezifiziert, dass Cariprazin die Selbstfürsorge, zwischenmenschliche Beziehungen und sozial nützliche Aktivitäten verbessert [7].

Konsistente Verbesserung aller relevanter Aspekte des täglichen Lebens mit Reagila®

adaptiert nach Németh et al., 2017

Cariprazin wirksamer als Risperidon

Diese Studie an einer speziellen Patienten-Subpopulation mit prädominanter Negativsymptomatik bei Schizophrenie zeigte eine im Vergleich zu Risperidon statistisch signifikant bessere Wirksamkeit [8]. 4,5 mg Cariprazin senkten den PANNS-FSNS-Score (Positiv- und Negativsyndroms-Skalenfaktor für negative Symptome) um 8,9 Punkte versus - 7,4 Punkte für 4 mg Risperidon.

Auch war der Wert der PSP (Personal and Social Performance Scale), ein validiertes Messinstrument zur Erfassung des psychosozialen Funktionsniveaus in der Schizophrenietherapie, unter Cariprazin deutlich höher als unter Risperidon, was für eine bessere Lebensqualität spricht (+14,3 vs. + 9,7) [8].

Erstmals wurden hiermit in einem direkten Vergleich zwei Atypika miteinander verglichen. Diese Studie war die Basis, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) einen Zusatznutzen für Cariprazin attestierte [2].

CARIPRAZIN

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 04 | Februar 2025

Nebenwirkungen eher unauffällig

Im Hinblick auf die kardiovaskulären, metabolischen und sedativen Nebenwirkungen sowie die Hyperprolaktinämie verhält sich Cariprazin unauffällig. Bezogen auf Sedierung, Gewichtszunahme und Hyperprolaktinämie besitzt Cariprazin ein günstigeres Nebenwirkungsprofil als Olanzapin und Risperidon. Mitunter kann einer Antipsychotika-bedingten Hyperprolaktinämie durch die adjuvante Gabe von Aripiprazol oder Cariprazin entgegnet werden [7]. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen zählen die extrapyramidalen Störungen wie Akathisie und Parkinsonismus, wobei diese Nebenwirkungen meist leicht bis mittelschwer ausgeprägt sind. Außerdem beobachtet man unter Cariprazin keine Veränderung der QT-Zeit, was einen Vorteil gegenüber anderen Antipsychotika wie Amisulprid, Sertindol, Quetiapin, Ziprasidon und Paliperidon bedeutet. Die unter vielen Antipsychotika beschriebene QT-Zeit-Verlängerung ist bei älteren Menschen mit einer deutlichen Übersterblichkeit (relatives Risiko 2,98) vergesellschaftet [9].

Pharmakologie ist komplex – und effektiv! [10]

Cariprazin wird nach oraler Aufnahme gut resorbiert. Es ist nicht erforderlich, es zu einer Mahlzeit einzunehmen. Die Metabolisierung von Cariprazin erfolgt in der Leber überwiegend von CYP3A4 und in geringerem Maße von CYP2D6. Cariprazin wirkt, indem es die Dopamin-D3- und D2-Rezeptoren sowie die Serotonin-5-HT1A-Rezeptoren angreift. Dieser einzigartige Wirkmechanismus hilft, die Neurotransmitteraktivität im Gehirn zu modulieren, was zu verbesserter Stimmung, Kognition und Verhalten führt.

Cariprazin ist ein partieller Agonist und ein partieller Antagonist sowohl am D2 als auch am D3-Rezeptor. Die tatsächliche pharmakologische Wirkung von Cariprazin ist komplex, zumal sie sich je nach Dosis, Gehirngebiet und vielen anderen Faktoren unterscheidet. Das Profil, mehr Wirkung auf den D3-Rezeptor als auf den D2-Rezeptor zu entfalten, ist interessant, da Blockierungen am D2-Rezeptor stärker mit EPMS assoziiert sind als Blockierungen am D3-Rezeptor. Auch scheinen die D3-Rezeptoren eine sehr wichtige Rolle bei der Modulation der Aktivität in den für Schizophrenie wichtigen Dopamin-Netzwerken zu spielen; insbesondere wird D3 mit Kognitions-

verbesserung, Anti-Craving und Besserung des Sozialniveaus in Verbindung gebracht

Die Wirkung von Cariprazin auf Serotoninrezeptoren trägt zur Verbesserung der Stimmung und zur Reduzierung der Angst bei, was zu seiner allgemeinen Wirksamkeit bei der Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenie beiträgt. In den USA bzw. von der FDA ist Cariprazin (in Kombination mit einem Antidepressivum) daher seit 2022 auch zur Behandlung von schweren depressiven Episoden zugelassen.

Lange Halbwertszeit macht Cariprazin anwendungsfreundlich!

Ein weiterer Vorteil von Cariprazin ist seine lange Halbwertszeit, was bedeutet, dass es über einen längeren Zeitraum im Körper verbleibt. Der steady state wird erst nach etwa drei Wochen erreicht. Daher machen sich Dosisänderungen (bzw. vergessene Dosen!!) sowohl in Bezug auf die gewünschte Wirkung als auch auf mögliche Nebenwirkungen erst nach einigen Wochen bemerkbar. Dieser Vorteil kann zu einer gleichmäßigeren Symptomkontrolle führen und die Häufigkeit von Dosisanpassungen verringern.

Studien zur Besserung der kognitiven Störungen durch die Behandlung mit herkömmlichen Neuroleptika sind bisher ohne klaren Wirksamkeitsbeleg geblieben[11]. Hier könnten die DRPA, und darunter insbesondere Cariprazin, vorteilhaft sein [7].

Abnahme des Konsums der häufigsten Missbrauchs-Substanzen nach Behandlung mit Cariprazin

Dopamin-Partialagonisten haben den Vorteil, dass sie in Hirnregionen mit hohem Dopamin-Tonus desensibilisierend wirken, während sie in anderen Regionen ihre antagonistische

What's new about CARIPRAZIN

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 04 | Februar 2025

Aktivität beibehalten. Das führt bei Patienten mit der nicht selten zusammen auftretenden Dualdiagnose Schizophrenie und

Substanz-Abusus (z.B. Alkohol, Nikotin, Amphetamin) zu einer deutlichen Reduktion des cravings bzw. Suchtverhaltens [12].

Abnahme des Konsums der häufigsten Missbrauchs-Substanzen nach 6 Monaten Behandlung mit Reagila® (Cariprazin)

FAZIT

- Cariprazin ist das erste Neuroleptikum mit einem vom G-BA bescheinigten Zusatznutzen
- Cariprazin wirkt vergleichbar gut wie andere Antipsychotika bei akut exazerbierten Patienten
- Cariprazin wirkt in Langzeitschutz vergleichbar gut gegen Rückfälle wie andere Antipsychotika und in den ersten Wochen nach Therapieabbruch sogar besser
- Cariprazin zeigt seine Überlegenheit gegenüber Risperidon bei der Negativsymptomatik. Diese stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Betroffenen dar und geht mit hohen Kosten für das Gesundheitssystem einher
- Cariprazin gilt im Vergleich zu den anderen Antipsychotika als gut verträglich
- Cariprazin hat Vorteile bei Patienten mit zusätzlicher Suchtdiagnose

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

[1] Seifert R (2021). Einführung in die Pharmakodynamik. Basiswissen Pharmakologie. Springer, Berlin, Heidelberg S. 3-46 <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60504-2>; [2] https://www.g-ba.de/downloads/92-975-2386/2018-04-15_Nutzenbewertung_IQWiG_Cariprazin-D354.pdf (Zugriff am 10.01.2025); [3] Kane JM et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results From an International, Phase III Clinical Trial. J Clin Psychopharmacol. 2015 Aug;35(4):367-73. doi: 10.1097/JCP.0000000000000346. PMID: 26075487; [4] Durgam S et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: a fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2015 Dec;76(12):e1574-82. doi: 10.4088/JCP.15m09997. PMID: 26717533; [5] Durgam S et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr Res. 2016 Oct;176(2-3):264-271. doi: 10.1016/j.schres.2016.06.030. Epub 2016 Jul 15. Erratum in: Schizophr Res. 2018 Feb;192:493. doi: 10.1016/j.schres.2017.04.020. PMID: 27427558; [6] Correll CU et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Aug 30;15:2537-2550. doi: 10.2147/NDT.S210340. PMID: 31507322; PMCID: PMC6719841; [7] Ludwig, WD, Mühlbauer B, Seifert R (2023). Arzneiverordnungsreport 2023. Springer Verlag, S. 503 ff; [8] Németh G et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. The Lancet. Volume 389, Issue 10074, 1103 - 1113; [9] Danielsson B et al. Antidepressants and antipsychotics classified with torsades de pointes arrhythmia risk and mortality in older adults - a Swedish nationwide study. Br J Clin Pharmacol. 2016 Apr;81(4):773-83. doi: 10.1111/bcp.12829. Epub 2016 Jan 11. PMID: 26574175; PMCID: PMC4799929; [10] Fachinformation zu Reagila®; <https://www.fachinfo.de/fi/detail/021972/reagila-1-5-mg-3-mg-4-5-mg-6-mg-hartkapseln?query=Reagila> (Zugriff am 10.01.2025); [11] Goldberg TE, Gomar JJ. Targeting cognition in schizophrenia research: from etiology to treatment. Am J Psychiatry. 2009 Jun;166(6):631-4. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09040497. PMID: 19487396; [12] Martinez-Raga J et al. Dual disorder: does expert clinical experience support the rationale for cariprazine use? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2024 Mar;28(5):2095-2106. doi: 10.26355/eurrev_202403_35622. PMID: 38497891.